

Current situation and future expectations of entrepreneurship development in Nakhchivan Autonomous Republic

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde Girişimcilik Gelişiminin Mevcut Durumu ve Gelecek Beklentileri

Assoc.Prof. Dr Mehriban İMANOVA
Nahçivan State University, Azerbaijan
mehriban.i@ndu.edu.az
Orcid:0000-0003-2210-724X

ABSTRACT

In modern conditions, the socio-economic development of regions plays a crucial role and is the main focus of management strategies. Entrepreneurship and its characteristics are significant factors in regional development. The Nakhchivan Autonomous Republic relies heavily on the private sector for its socio-economic growth, highlighting the importance of entrepreneurship in this region.

Entrepreneurship is an essential aspect of business and is considered a vital component. The objective of this research is to analyze the current state of entrepreneurship in the Nakhchivan Autonomous Republic, which is under blockade, its potential resources, and future prospects for favorable conditions in developing the private sector. The research aims to identify the challenges faced and propose solutions to overcome them. Statistical indicators and macroeconomic data were used to examine the development trends of the autonomous republic's economy. The article explores the structure and main directions of entrepreneurship, investigates factors hindering its development, and provides recommendations to address these barriers. Nakhchivan's current potential is based on its unique characteristics and the efficient utilization of its resources, taking advantage of natural climatic conditions and population data. Factors that affect the complex organization of entrepreneurship in the autonomous republic, considering market restrictions under blockade, transit and cross-border socio-economic development in Nakhchivan, efficient resource utilization, and future expectations were identified. It was determined that small businesses are more profitable in the regional context, with a focus on the development of household and freelance sectors. The opening of the Zangezur Corridor, which will lift the blockade on Nakhchivan and establish it as the "Gateway of the Turks," will enhance economic cooperation and trade relations among all Turkic countries, providing a significant boost to the development of entrepreneurship in the autonomous republic.

Key Words: Nakhchivan Autonomous Republic, entrepreneurship, Zangezur corridor, industry, agriculture, economic relations

ÖZET

Modern koşullarda, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması, yönetim stratejisinin ana hedefi olan bir araştırma nesnesi olarak özel bir role sahiptir. Girişimcilik ve oluşum özellikleri bölgesel kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin sosyo-ekonomik gelişiminde özel sektörün payı yüksektir ve burada girişimciliğin rolünü özellikle belirtmek gerekir.

Girişimcilik için ayrılmaz bir parçasıdır ve onun önemli bir yönü olarak kabul edilir. Bu araştırmanın amacı abluka altındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde özel sektörün gelişmesi için elverişli koşullara sahip olması yönünden girişimciliğin mevcut durumunu, potansiyel kaynaklarını ve geleceğe yönelik beklentilerini incelemek, karşılaşılan zorlukları ve bu zorlukları çözenin yollarını bulmaktır. Araştırma istatistiksel göstergeler yardımıyla yürütülmüş, özerk cumhuriyet ekonomisinin gelişme dinamikleri makroekonomik göstergeler temelinde incelenmiştir. Bilimsel makalede girişimciliğin yapısı ve ana yönleri incelenmiş, gelişimini engelleyen faktörler araştırılmış ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Nahçıvan'ın mevcut potansiyeli, doğal iklim koşulları ve nüfus verileri, girişimciliğin kendine özgü özelliklerine ve kaynak potansiyelinin verimli kullanılmasına dayanmaktadır. Abluka koşulları altında pazar kısıtlamaları bulunan özerk cumhuriyette girişimciliğin karmaşık organizasyonunu etkileyen faktörler, Nahçıvan'ın transit ve sınır ötesi sosyo-ekonomik gelişiminin özellikleri, kaynakların verimli kullanım yolları ve geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak belirlendi. Mevcut durumda küçük işletmelerin bölgesel çevre açısından daha kârlı olduğu belirlendi. Bu amaçla, hane halkı ve serbest meslek alanının geliştirilmesi ana yön olarak kabul edilmektedir. Zengezur Koridorunun açılması, "Türkün Kapısı" olan Nahçıvan'ı ablukadan kurtaracak, Türk dünyasının tüm ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini ve ticari ilişkileri güçlendirecek, bu da özerk cumhuriyette girişimciliğin gelişmesine hızlı bir ivme kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, girişimcilik, Zengezur koridoru, sanayi, tarım, ekonomik ilişkiler

GİRİŞ

Azerbaycana bağlı lakin ana karasından izole stratejik bir bölge olan Nahçıvan, Türkiye, İran ve Ermenistan ile sınır komşusudur ve kadim İpek Yolunun üzerinde yerleşir. Türkiye ile Nahçıvan arasındaki 17 km uzunluğundaki sınır, Türk devletlerini birbirine bağlayan tek kara parçasıdır. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmektedir. Nahçıvan'ın stratejik önemi, Türkiye, İran ve Ermenistan ile sınır komşusu olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, bölgenin ticaret yolları ve enerji koridorları açısından kritik bir noktada olmasını sağlamaktadır. Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a bağlayan kara ve demir yolu 1990'ların başlarından bu yana kullanılamamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik-coğrafi bölgeselleşmesinde Nahçıvan toprakları ülkenin bütününün ekonomik bölgelerinden biri olarak anılmakta, ancak çok yönlü yapısıyla öne çıkmaktadır. Bu durum, özerk cumhuriyetin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana topraklarından izole edilmiş bir coğrafi bölgede yer alması ve buna bağlı olarak uygun üretim alanlarının yaratılması pahasına burada yerel talebin sağlanmasının gerekli olmasıyla açıklanmaktadır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin gerçek kaynak potansiyeli, eşsiz coğrafi ve ekolojik ortamı girişimcilik faaliyetleri için geniş fırsatlar yaratmaktadır. Nahçıvan, ayrıca Azerbaycan ile Türkiye arasında doğrudan bir bağlantı oluşturma potansiyeline sahiptir. Önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunması girişimciler için lojistik avantajlar sağlar.

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan abluka altındadır, toprak yapısı, geçiş ve sınır bölgesi onu farklı bir ekonomik yönetim nesnesi haline getirmektedir. Zengin doğal kaynaklar arasında traverten, tuz, kil, alçı, kaplamalı taş yatakları ve cevher (uranyum, bakır, bor) keşfedilmiştir. Özerk cumhuriyetin 5 500 km²'lik alanında 250'den fazla maden suyu kaynağı tescil edilmiştir.

Bölgenin jeopolitik durumu ve konumu girişimciliğin gelişmesi açısından bir takım avantajlar yaratmaktadır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin İran ve Türkiye Cumhuriyeti sınırında olması, ablukanın şartları onun ihracat, ithalat ve girişimcilik yapısını şekillendirmektedir. Ancak tüm bu olumlu özelliklerine rağmen Nahçıvan'ın abluka altında olması girişimciliğin gelişmesini olumsuz etkilemekte ve bir takım zorluklara neden olmaktadır. Bilimsel makalede girişimciliğin gelişimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve gelecekteki gelişim yönlerinin araştırılması planlanmaktadır.

NAHÇIVAN'DA GİRİŞİMCİLİYİN MEVCUT DURUMU

Girişimciliğin ekonomik büyümedeki rolü oldukça önemlidir. Girişimciler, yeni işletmeler kurarak ve mevcut işletmeleri geliştirerek ekonomik büyümeyi teşvik ederler. Yeni işletmelerin ortaya çıkması, piyasalara yeni ürünler ve hizmetlerin sunulmasını sağlar, rekabeti artırır ve tüketiciye daha fazla seçenek sunar. Bu da ekonomide canlılık ve dinamizm yaratır. Ayrıca, girişimciler istihdam yaratmada kritik bir rol oynarlar. Yeni işletmelerin kurulmasıyla birlikte iş gücü talebi artar ve bu da işsizlik oranlarını düşürür. Girişimciler aynı zamanda yenilikçilik ve teknolojik ilerleme için de bir itici güçtür. Yeni fikirler ve yeniliklerle pazara yeni ürünler sunarak, ekonomideki büyümeyi ve verimliliği artırır. Girişimcilik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için istihdam yaratma, teknolojik ilerleme, verimlilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli bir itici gücüdür (Keskin, 2018: 186).

Nahçıvan gelişmekte olan çok sektörlü bir sanayi ve tarımsal sanayi cumhuriyetidir. Nahçıvan'da küçük girişimciliğin etkinliği ve ekonomik büyümenin piyasa talep ve arzına göre düzenlenmesi stratejisi, girişimciliğin gelişimini etkileyen faktörler, organizasyonel ve ekonomik önlemlerin mekanizmaları haklıdır. Nahçıvan'ın jeopolitik ve sınır bölgesi olması ihracat potansiyelini arttırmakta, Türkiye ve İran ile ekonomik ilişkilerini genişletmektedir. Nahçıvan, ayrıca Azerbaycan ile Türkiye arasında doğrudan bir bağlantı oluşturma potansiyeline sahiptir. Önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunması girişimciler için lojistik avantajlar sağlar.

Bölgesel girişimciliğin temel amacı, bölgenin ekonomik döngüdeki rolünü arttırmak ve girişimciliği geliştirerek istihdam ve refah sorunlarını çözmektir (Muradov, 2019: 79). Bölgesel girişimcilik ikili kriterler ve bunların uzlaşmasının etkisi ile değerlendirilmektedir. Makro düzeyde değerlendirme, ekonomik büyüme üzerindeki etkiyle ölçülür. Mikro düzeyde ise nüfusun refahı, tüketimi ve diğer sosyal büyüme ve kalite göstergeleri ile ölçülür. Bu nedenle girişimcilik dinamik bir süreç olarak incelenmekte ve başlıca etkenleri ve sonuçları değerlendirilmektedir. Bölgede girişimciliğin kriterleri ve göstergeleri ülkenin ilgili parametreleri tarafından belirlenmektedir. Yasal dayanak, uzmanlaşmanın yönü ve verimlilik, bölgeye uygun kaynaklara sahip girişimciler tarafından planlanır. Bir girişimci, karar verirken yetenekleri ve perspektif hedefleri ile ayırt edilir.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 2000-2022 yılında temel makroekonomik göstergelerin dinamikleri Tablo 1-de görüleceği gibi oluşmuştur:

**Tablo 1. Temel makroekonomik göstergelerin kişi başına dinamiği
(Azerbaycan manatı ile)**

Kaynak: Diyagram yazar tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'nin resmi web sitesi verilerine göre hazırlanmıştır.

GSYİH'nın büyüme hızı ve kişi başına düşen düzeyi, ekonomik kalkınmanın finansal olanaklarını şekillendirmektedir. 2000 yılında kişi başına GSYİH 236,2 manat iken bu seviye 6440,1'e çıkmış olup, 27 kat artmıştır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetindeki GSYİH büyümesi, üretim ve ihracattaki artışla doğrulanıyor. Özel sektörün GSYİH içindeki payı 2022 yılında %88'dir. Nahçıvan'ın ithalat ve ihracat yapısı iç pazarın ürün ve hizmet sunumunu etkilemektedir. Sektörler arası ilişkiler genişledikçe ithalat azalıyor, ihracat artıyor. İstatistiksel verilere göre ihracatın dış ticaret cirosunda payı 2009'da 112,2 milyon dolar, 2020'de ise 425,5 milyon dolar oldu. Bu da neredeyse 4 kat artış anlamına geliyor.

Tablo 2. 2022-ci yılında Gayri Safi Yurdiçi Hasılının alan yapısı (%100)

Kaynak: Diyagram yazar tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'nin resmi web sitesi verilerine göre hazırlanmıştır.

Diyagramdan da görülebileceği gibi sanayi sektörü GSYİH yapısında ilk sırada yer almaktadır. Bileşiminde gıda ve işleme sanayi ürünleri, et ve süt işleme işletmeleri ağırlıktadır. Yerel tarım ürünlerinin işlenmesi ve madencilik sanayide özel bir yer tutmaktadır. Elektronik, metal işleme, hafif, inşaat malzemeleri endüstrileri var. Endüstriyel açıdan önemli zengin doğal kaynaklara sahip özerk cumhuriyette, çeşitli inşaat malzemelerinin üretiminin genişletilmesi ve üretilen ürünlerin dünya pazarına ihraç edilmesi için uygun koşullar bulunmaktadır (Musayev, 2023: 120). Analizler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki ticari kuruluşların endüstriyel faaliyetlerinin giderek genişlediğini göstermektedir.

İnşaat sektörünün öncelikli yönelimi özgül ağırlığından dolayı yıllar itibariyle %20-22'ye kadar çıkmıştır. Bu rakam 2006 yılında %12,0 iken 2022 yılında %18'e yükseldi. Bireysel girişimcilik daha çok inşaat sektöründe görülmektedir. Kırsal kesimde konut inşaatı önceliğini korumaktadır.

Verimli toprakları ve uygun iklimi sayesinde tarım ve hayvancılık, girişimciler için büyük fırsatlar sunar. Organik tarım ve gıda işleme sektörlerinde büyük potansiyel bulunmaktadır.

Tarımın girişimcilik için karakteristik bir alan olması ve nüfusun %70'inin köylerde yaşaması, serbest meslek ve hizmet alanını daha öncelikli bir alan haline getirmektedir. Gıda üretiminin ana amacı hane halkıdır. Nahçıvan'da hayvancılık üretimi tamamen ev üretimine aittir. Tarımsal ürünlerin kullanımı ağırlıklı olarak yerel halkın talebine yönelik ve ihraç ürünü olarak kullanılmaktadır. Tarım ağırlıklı olarak bağcılık, hayvancılık ve bahçecilik alanlarında uzmanlaşma meydana gelmiştir. Meyve ve sebzeler, iç ve dış pazarlarda örnek ürünler olarak daha yüksek satın alma gücüne sahiptir. Bu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünlerin artması istihdamın artmasına ve gelirin artmasına yol açmaktadır. Nahçıvan'da tarımla ilgili sanayi ve hizmet alanının genişletilmesi, bölgenin kapsamlı kalkınma yönü olarak daha da öncelikli bir yöndür. İstihdam ve girişimcilik tarımda daha ön plana çıkmaktadır. Zengin tarihi ve doğal güzellikleri, turizm sektöründe girişimcilik için büyük bir potansiyel oluşturur. Sağlık turizmi ve ekoturizm de gelişmekte olan alanlardır.

Bölgenin girişimciliği coğrafi ve entegrasyon fırsatlarıyla ölçülür, bölgenin pazar altyapısı her girişimci için kilit rol oynamaktadır (Bedelov, 2000:23). Kaynaklar açısından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde aşağıdaki girişimcilik türleri ön plana çıkmaktadır:

- ✓ Sanayede inşaat malzemeleri, gıda işleme ve madencilik;
- ✓ Turizm alanında sağlık, kırsal turizm, tarih-kültür turizmi, inanç-hac turizmi, etnik turizm;
- ✓ Hane halkı için iç pazarı kapsayacak şekilde tarım ürünleri, meyveler, sebzeler ve ayrıca hayvancılık;
- ✓ Serbest meslekte giyim eşyaları, evdeki sanat eşyaları;
- ✓ İnşaat alanında doğal kaynaklardan üretilen tuğla, çimento, harç ve seramik ürünler;
- ✓ Yeşil enerji üretimi.

Nahçıvan'ın yeşil enerji bölgesine dönüştürülmesi ihracat için geniş fırsatlar yaratmaktadır. Özerk Cumhuriyette yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi son yıllarda artmış ve bu alanda çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Bölgenin sahip olduğu güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji potansiyeli, yeşil enerji projelerinin geliştirilmesine olanak tanımaktadır:

- Güneş Enerjisi: Nahçıvan, yüksek güneşlenme süresi ve yoğun güneş ışığı ile güneş enerjisi üretimi için ideal bir bölgedir. Güneş enerjisi, hem elektrik üretimi hem de ısıtma amaçlı kullanılabilir. Nahçıvan'da kurulan güneş panelleri ve güneş enerjisi santralleri, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır.
- Rüzgar Enerjisi: Nahçıvan'da rüzgar enerjisi potansiyeli de oldukça yüksektir. Bölgedeki dağlık alanlar ve vadiler, rüzgar türbinlerinin kurulumu için uygun alanlar sunmaktadır. Rüzgar enerjisi projeleri, elektrik üretimi için sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
- Hidroelektrik Enerji: Nahçıvan'ın akarsu ve nehirleri, küçük ölçekli hidroelektrik santrallerinin kurulumu için uygun fırsatlar sunmaktadır. Bu santraller, yerel enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını artırmak için kullanılabilir.
- Jeotermal Enerji: Nahçıvan'da yeraltı sıcak su kaynakları, jeotermal enerji projeleri için önemli bir potansiyele sahiptir. Jeotermal enerji, hem elektrik üretimi hem de ısıtma amaçlı kullanılabilir ve bölgenin enerji çeşitliliğini artırabilir.

Nahçıvan'da hane halkının sayısı devlet işletmelerinde çalışan sayısından daha fazladır. Bu durum tarımda ailelerin ve kırsal kesimde yaşayanların geleneksel ve yerel koşullarda hanelerde istihdam edilmesiyle açıklanmaktadır. Kırsal nüfusun istihdamı ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarımdır.

Nahçıvan'da girişimciliğin ana yönü hizmet ve altyapı sektörüdür. Böylece serbest meslek, bireysel girişimcilik ve altyapı olanaklarının büyüme hızı girişimcilik için koşullar yaratmaktadır.

Bölgesel girişimciliğin iç ve dış pazarlara yönelmesi, nüfusun istihdam edilmesine ve bölgenin alanlara göre uzmanlaşmasına yol açmaktadır (Mahmudov, 2011: 57). Böylece Nahçıvan'da turizm ve ulaşım sisteminin genişlemesi ve gelişmesiyle hizmet alanı üretim kapasitesini artırmaktadır. Daha fazla turizm ithalatı ihracatı ve istihdamı etkiler. Küçük işletme altyapısı her bölgede ekonomik faaliyete ve geleneksel emeğe göre uzmanlaşmıştır. Tarım ürünlerinin iç ve dış pazarı, işleme tesislerinin genişletilmesiyle çeşitlendirilmektedir. Geri dönüşüm işletmeleri bireysel tarıma dayalıdır. Bireysel ekonomi turizm kompleksine dahil olarak yeni finansman kaynakları elde etmektedir.

Nüfus gelirlerinin doğası, tüketimin kaynaklarını ve verimli yapısını şekillendirmektedir. Nüfusun geliri, yasal ve fiziksel çalışmanın yanı sıra özel çiftçilik, serbest meslek gibi ücretli emek için ödenen ücretlerle ifade edilir. Aile gelirin %60-70'i ticari gelirdir.

**Tablo 3. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde nüfus gelirlerinin dinamiği
(Azerbaycan manatı ile)**

Kaynak: Diyagram yazar tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'nin resmi web sitesi verilerine göre hazırlanmıştır.

Nüfus gelirinin dinamikleri büyüme hızıyla birlikte gözlenmektedir. 2022 yılında nüfusun geliri 2015 yılına göre %30 arttı. Girişimcilik gelirinin gelir içindeki payı %29-35'e kadar çıkmaktadır.

Girişimciliğin gelişmesi için yaratılan koşulların bir sonucu olarak, son yıllarda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin sanayi sektöründeki girişimcilerin sayısında önemli bir artış yaşanmaktadır. İstatistiklere göre bu sayı 2018 yılında 824 kişiden 2022 yılında 1017 kişiye çıkmıştır (Musayev, 2023: 33).

Mevcut durumda Nahçıvan'da küçük işletmelerin gelişmesinin daha verimli olduğu düşünülmektedir. Nahçıvan hükümeti küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) kurulmasını sağlamak için çeşitli ekonomik teşvikler sunmaktadır. Girişimciler, yerel bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla düşük faizli krediler ve hibe programlarından yararlanabilmektedirler. Bu destekler, özellikle tarım, turizm ve imalat gibi stratejik sektörlerle yöneliktir. Nahçıvan, yabancı yatırımları çekmek, uluslararası işbirliklerini artırmak için çeşitli teşvikler sunmak, komşu ülkelerle ticaret ve ekonomik işbirliğini artırarak, bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler, Nahçıvan'ın bölgesel ve küresel ekonomide daha güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacaktır.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mevcut durumda Nahçıvan'da girişimciliğin gelişmesini engelleyen bir takım faktörler bulunmaktadır ve iletişim ilişkileri bu faktörlere bağlanabilir. Bazı ürünlerin İran Cumhuriyeti topraklarından Bakü'ye ve diğer bölge ve ülkelere taşınması, ek maliyet ve zaman artışına yol açmaktadır. Bu durum ev ürünlerinin pazara veya tüketime sunulmasını ciddi anlamda engellemektedir. Nahçıvan'ın diğer bölgelerle bağlantısı sadece hava yoluyla mümkün olduğundan turistlerin ve yerel halkın seyahatini azaltmakta ve ek maliyetleri artırmaktadır.

Nüfusun istihdam alanını esas olarak tarım ve ticaret oluşturmaktadır. Toplu yemek hizmetleri modern gelişmiş bölgelerle karşılaştırıldığında hala düşüktür. Bunun nedeni nüfusun düşük geliri ve sosyal iase hizmetinden kaynaklanmaktadır.

Yatırım kaynağı olarak banka kredileri, ipotek fonları ve yabancı yatırımlar ülkede kilit rol oynuyor. Yatırımın yabancı ülkelere ve cumhuriyet girişimcileriyle buluşturulması için serbest ekonomik bölgeler, hedeflenen sermaye yatırımları ve adil bir dağıtım sistemi oluşturulmalıdır. Yatırım fırsatlarını artırmak, katılımcı ülke ve şirketleri çekmek için kaynakların verimli kullanılması ve çoğaltılmasına yönelik kaynak tahsisinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında ucuz kaynakların yeniden üretimi için sadece maliyet yapısına göre bölmek değil, aynı zamanda nihai ürünün tüketim fiyatlarından dolayı gelir oluşumunda ek temettü veya kira geliri uygulamak da mümkündür (Alirzayev, 2000: 151).

Nahçıvan'da rekabet, özellikle tarım ve gıda işleme sektörlerinde yoğunur. Yerel üreticiler ve küçük ölçekli girişimciler büyük ölçekli şirketlerle rekabet etmekte zorlanabilmektedirler.

Nahçıvan'daki girişimciler, genellikle finansman sağlama konusunda zorluklar yaşamaktadır. Yerel bankaların ve finansal kurumların sınırlı kredi imkanları, sermaye erişimini zorlaştırmaktadır. Bölgenin izolasyonu ve küçük ölçekli ekonomisi, yerli ve yabancı yatırımcıları çekmekte zorlanmasına neden olmaktadır. Girişimcilik ve iş yönetimi konularında yeterli eğitim ve yetkinlik eksiklikleri bulunmaktadır. Girişimcilik ekosisteminde mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin eksikliği, yeni girişimcilerin iş kurma ve büyütme sürecinde destek almalarını zorlaştırmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar dahilinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde girişimciliğin gelişmesini hızlandırmak amacıyla aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Lojistik altyapının geliştirilmesi yerli üreticilerin ürünlerini dış pazarlara daha kolay ulaştırmasına imkan sağlamaktadır.
- Dijital platformlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmak pazar erişimini artırabilir. E-ticaret siteleri ve dijital pazarlama stratejileri yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır.
- Ortaklıklar kuran ve iş ağlarına katılan yerel işletmeler pazar bilgisi ve iş fırsatları oluştura bilir.
- Mikrofinans kurumları ve kredi kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, küçük ölçekli işletmelerin sermaye erişimini kolaylaştırabilir.
- Hükümetin ve uluslararası kuruluşların sağladığı hibe ve teşvik programlarının artırılması ve erişiminin kolaylaştırılması önemlidir.
- Yabancı yatırımcıları çekmek için cazip teşvik paketleri ve güvenilir iş ortamı sağlanmalıdır.
- Üniversiteler ve eğitim kurumları, girişimcilik ve iş yönetimi konularında modern ve uygulamalı eğitim programları sunmalıdır.
- Teknik ve profesyonel becerilerin geliştirilmesi için mesleki eğitim ve sertifikasyon programları düzenlenmelidir.
- Girişimcilik ekosisteminde mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, yeni girişimcilere yol göstermede önemli bir rol oynayabilir.
- Uzun Vadeli Strateji olarak Nahçıvan'da teknoloji ve altyapı yatırımlarının artırılması, girişimcilik için daha elverişli bir ortam meydana getirecektir.

- Uluslararası işbirlikleri ve ticaret anlaşmalarının genişletilmesi yerel işletmelerin dış pazarlara erişimini kolaylaştırabilir.
- Sürdürülebilir ve çevre dostu girişimcilik projeleri teşvik edilerek, uzun vadeli ekonomik büyüme sağlanabilir.
- Nahçıvan, yeşil enerji projeleri için uluslararası finansman ve teknik destek sağlayan kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Bu işbirlikleri, bölgedeki yeşil enerji projelerinin finansmanını ve sürdürülebilirliğini arttırabilir.

Nahçıvan ve Türkiye arasındaki ulaştırma ve lojistik ağının güçlendirilmesi, yeni demiryolu ve karayolu bağlantılarının inşa edilmesi iki bölge arasındaki ticaretin kolaylaşmasına ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu yeni bağlantılar, bölgenin lojistik merkezi olma potansiyelini arttıracaktır.

SONUÇ

Araştırmalar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkarılan değerlerin tüm ihtiyaçları karşılamadığını göstermektedir. Buna ülke düzeyinde müdahale edilerek ekonomik kalkınma dinamikleri sağlanmaktadır. Nahçıvan'ın sosyo-ekonomik gelişme yönleri ve organizasyon mekanizmaları, transit, sınır ve abluka koşullarında bir dizi uluslararası ve diğer ülkelerle bağlantılı olarak çözülmektedir. Nahçıvan mevcut potansiyeli, doğal iklim koşulları ve nüfus artış özellikleriyle diğer bölgelerden ayrılmaktadır. Nahçıvan, ekonomisini çeşitlendirmeyi ve tarım, sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde dengeli bir büyüme sağlamayı hedeflemektedir. Yerel kaynakların işlenmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini arttıracaktır.

Abluka altındaki Nahçıvan ile Azerbaycan'ın diğer bölgeleri arasındaki ekonomik ve ulaştırma ilişkilerinin bozulması girişimciliğin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. "Tarihi İpek Yolu" üzerinde yer alan Zengezur Koridorunun hizmete açılması, bölgenin sosyo-ekonomik yaşamında yatırım kaynaklarının nicelik ve nitelik bakımından artırılması yönünde etkili sonuçlar vermekte, bölgenin yük taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Koridor, ticari ilişkilerin ve turist akışının büyümesi için uygun şartlar meydana getirmektedir. Zengezur koridorunun açılması Nahçıvan'dan ihraç edilen ürün miktarını ve üretimini 2-3 kat artırabilir. Koridorun kullanılması, Nahçıvan'ın ekonomik ve sosyal yaşamında yeni fırsatlar açacak, tarım ürünlerini ülke pazarlarına ulaştıracak, komşu ülkelerle ulaşım bağlantılarını genişletecek, ithalat maliyetlerini azaltacak ve fiyat mekanizmasını etkileyerek girişimciliğin gelişmesine hızlı bir ivme kazandıracaktır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ahmedov N. (2008). Nahçıvan ekonomisinin öncelikleri: ekonomik büyüme, dinamik kalkınma. Sabah Yayınları, Bakü.

Alirzayev A. (2000). Azerbaycan'da girişimciliği geliştirme sorunları ve çözümleri: Teori ve uygulama. Karağaç Yayınları, Bakü.

Bedelov A. (2017). "Bölgesel ekonomi politikasının iyileştirilmesine yönelik talimatlar". Tefekkür dergisi, Cilt 2 (14), 22-27

**10th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress,
10-13 September 2024, Targoviste / Romania**

- Muradov A., Ahmadov M., Alirzayev A. (2019). Haydar Aliyev'in Azerbaycan'in ekonomik kalkınma stratejisi . Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Doğu-Batı Yayınları, Bakü, s. 79-88
- Mahmudov M. (2011). Bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasının düzenlenmesi. Ekonomi Üniversitesi yayınları, Bakü.
- Musayev A. (2023). "Girişimciliğin ana gelişme yönlerinden biri olarak yenilikçi faaliyet". Azerbaycan İşbirliği Üniversitesi İşbirliği Bilimsel ve Pratik Dergisi, Cilt 4(71), 33-139
- Rana R. (2018). Policy initiative for balance regional development and growth. Augustmuni: Theoretical Economics Letters, Vol.8(14), p.3034-3045.
- İmanova M., Babayev.P. (2021). İn terms of investment locational advantages and disadvantages of Turkey. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. Ottawa, Canada.
- Видяпин В.Н. (2003). Региональная экономика, Инфра-М, Москва.
- Dinler Z. (2014). Bölgesel İktisat, Ekin kitabevi, Bursa.
- İnce F. (2018) Yenilikçi girişimcilik. Gazi Kitabevi, Ankara.
- Keskin S. (2018). "Girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişki". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5(13), 186.
- <https://www.stat.gov.az/> Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'nin resmi web sitesi (Erişim tarihi: 10.06.2014)
- <https://nstat.gov.az/> Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'nin resmi web sitesi (Erişim tarihi: 10.06.2014)